

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЗАДАЧАХ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ СИЛОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Функціонально-градієнтні матеріали (ФГМ), фізичні та механічні властивості яких змінюється у напрямку товщини, знаходять застосування у широкому спектрі промисловості, зокрема в авіаційній та ракетно-космічній техніці, приладобудуванні, та інших галузях.

Детальний опис зміни впливу матеріалів за товщиною отримати досить складно, але інформація про розподіл об'ємної частки кожного матеріалу може бути застосована у створенні математичної моделі матеріалу, відповідної конструкції та досліджуваного фізичного процесу, або явища.

Як відомо, виділяють два основних типи ФГМ: з неперервною та перервною градацією матеріалів. У першому випадку інгредієнти поступово переходять від одного до іншого матеріалу, наприклад метал і кераміка (Рис.1). Механічні властивості ФГМ на границях розділу компонентів не фіксуються, але характеристики зберігаються. У другому - інгредієнти змінюються переривчастим чином, наприклад, східчастою градацією, об'ємні частки в кожному регіоні постійні, наприклад метал-кераміка-метал (так звані «сендвіч» споруди) (Рис 2).

Рис. 1 ФГМ з неперервною зміною градації фізичних і механічних характеристик матеріалу

Рис. 2 ФГМ з перервною зміною градації фізичних і механічних характеристик матеріалу

Для математичного моделювання властивостей ФГМ складники матеріалу залежать, як правило, від температури та координат, що враховується, наприклад, за допомогою правила суміші, при цьому коефіцієнт Пуассона кожного з шарів у більшості випадків вважається сталим.

Оскільки функціонально градієнтні матеріали здебільш використовуються в умовах високих температур, необхідно враховувати цей фактор для прогнозування їх механічної реакції на зовнішнє навантаження. Вплив температури на механічні характеристики деяких матеріалів описуються наступною залежністю:

$$P_j = P_0 \left(P_{-1} T^{-1} + 1 + P_1 T + P_2 T^2 + P_3 T^3 \right),$$

де P_0 , P_{-1} , P_1 , P_2 , P_3 – коефіцієнти, які визначаються для кожного конкретного матеріалу.

Ефективні властивості матеріалу, такі як модуль Юнга E , об'ємні долі складників матеріалу V_{fi} , коефіцієнт теплового розширення α , коефіцієнт теплопровідності k , визначаються, наприклад, за допомогою степеневих, експоненціального та сигмоїдного законів

Степеневий закон - один з найпростіших і поширених методів опису складників ФГМ. Властивості матеріалу змінюються у напрямку товщини, де $z=h/2$ - керамічна поверхня та $z=-h/2$ - металічна. Індекси m і s - складники металу і кераміки відповідно, h - товщина оболонки, p показує градієнтну властивість матеріалу ($0 \leq p \leq \infty$). Якщо $p=0$, то структура є повністю керамічною, при $p=\infty$ - металевою.

Сигмоїдний закон застосовується для багат шарових ФГМ або «сендвіч» пластин «метал-кераміка-метал». Плавний розподіл напружень на межах поділу забезпечується шляхом визначення об'ємної долі речовини з

використанням двох степеневих функцій, які також називають сигмоїдальними функціями.

Експоненціальний закон є найбільш поширеним в дослідженнях, пов'язаних з механікою руйнування.

У ряді випадків загальні властивості функціонально градієнтної конструкції застосовуються з такими залежними від часу параметрами, як модуль Юнга $E(z)$, масова щільність $\rho(z)$, коефіцієнт теплового розширення $\alpha(z)$, коефіцієнт теплопровідності $K(z)$ і коефіцієнт Пуассона $\nu(z)$ апроксимуються наступним чином:

$$E(z) = E_m + (E_c - E_m) \left(\frac{2z + h(t)}{2h(t)} \right)^k; \quad \rho(z) = \rho_m + (\rho_c - \rho_m) \left(\frac{2z + h(t)}{2h(t)} \right)^k$$

$$\alpha(z) = \alpha_m + (\alpha_c - \alpha_m) \left(\frac{2z + h(t)}{2h(t)} \right)^k; \quad K(z) = K_m + (K_c - K_m) \left(\frac{2z + h(t)}{2h(t)} \right)^k,$$

$$\nu(z) = \nu = \text{const.}$$

Залежність між об'ємними частками металу і кераміки у двошаровій оболонці обертання відповідно до степеневого закону даються відношенням:

$$V_m + V_c = 1; \quad V_c = \left(\frac{2z + h(t)}{2h(t)} \right)^k,$$

де літера m - відноситься до металу, c - кераміки, k - показник об'ємної частки ($k \geq 0$), $h(t)$ - товщина оболонки, яка залежить від часу, r_0 - радіус основи оболонки, R - радіус кривизни, H - величина підйому пологої сферичної оболонки.

Однак, застосування ФГМ у реальних силових конструкціях приводить до необхідності аналізу динамічних процесів, які описуються нелінійними диференціальними рівняннями у частинних похідних

сингулярного типу (наявність параметра при старшій похідній) зі змінними за координатами та часом коефіцієнтами.

В наслідок значної математичної складності систем рівнянь для задач нелінійної динаміки та стійкості багатошарових ФГМ конструкцій, особливо коли параметри досліджуваних систем є функціями координат або часу, одержати точні аналітичні розв'язки не представляється можливим. Тому виникає необхідність у розробці наближених аналітичних, зокрема гібридних асимптотичних методів, які можуть виступати у ролі оцінки, а в ряді випадків і контролю, за точністю прямого чисельного моделювання статичних і динамічних процесів у ФГМ конструкціях.

Що стосується проблеми нелінійної динаміки конструкцій і систем із функціонально градієнтних матеріалів, то вона зводиться до необхідності інтегрування диференціального рівняння зі змінними за часом коефіцієнтами виду:

$$\varepsilon^2 \frac{d^2 f(t)}{dt^2} + B_1(t, \varepsilon) f(t) + \mu [B_2(t, \varepsilon) f(t)^2 + B_3(t, \varepsilon) f(t)^3] + \lambda C(t) \left[\frac{df(t)}{dt} \right]^N = Q_0(t),$$

де ε , μ , λ , - скалярні параметри асимптотичного розвинення відповідно до методів фазних інтегралів та збурення, N - ступень цілого, або дрібного порядку.

Розв'язок задачі про вимушені коливання при заданих початкових умовах на базі асимптотичного підходу із застосуванням ВКБ-Гальоркін гібридного методу і характер нелінійного процесу динаміки недосконалої пологої двошарової ФГМ пологої оболонки змінної за часом товщини на ведені на рис.3.

Необхідно зазначити, що проблема створення ефективних до сприйняття високих температур і зовнішнього силового навантаження функціонально-градієнтних матеріалів напряму пов'язані із задачами напружено-деформованого стану, статичної та динамічної стійкості

актуальних конструкцій, робастності (robustness - не чутливість до збурень і відхилень) матеріалів зі змінними просторовими властивостями, а також застосування композиційних компонентів з урахуванням адгезійної міцності (adhesive strength) складників ФГМ.

Рис 3 Характер нелінійного динамічного процесу недосконалої ФГМ оболонки змінної за часом товщини

Що стосується комп'ютерного моделювання матеріалів із заданими властивостями, силових конструкцій і фізичних процесів, необхідно зазначити, що сучасні інформаційні технології та алгоритми дозволяють комп'ютерам навчатися (Computer Learning Technology) на вхідних даних та використовувати статистичний аналіз для знаходження ними необхідних параметрів досліджуваних об'єктів з автоматизацією процесів прийняття рішень у створенні моделей нових матеріалів на основі заданої інформації без проведення певної кількості системних фізичних експериментів, що дійсно потребує спеціальних ресурсів для паралельної роботи залученого програмного забезпечення.